

ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПЕРЕРАБОТКИ СКОРОПОРТЯЩЕГОСЯ СЫРЬЯ С МАЛЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЕГРАДАЦИИ

Эгамов А.И.

*Доцент, кандидат физико-математических наук,
Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород*

Гертель А.О.

*Студент 4 курса ИИТММ,
Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород*

Приставаченко О.В.

*Магистрант 1 курса ИИТММ,
Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород*

OPTIMAL SCHEDULE FOR PROCESSING PERISHABLE RAW MATERIALS WITH LOW DEGRADATION COEFFICIENTS

Egamov A.,

*Docent, Candidate of phys.-mat. sciences,
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod*

Gertel A.,

*Student of the 4th course IITMM,
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod*

Pristavchenko O.

*Master's student of the 1st course IITMM,
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod*

Аннотация

Статья посвящена проблемам математического моделирования и оптимизации графика переработки скоропортящегося сырья с учетом изменяющегося во времени уровня его полезного ингредиента. Ставится задача нахождения оптимального графика обработки, обеспечивающего максимальный выход конечного продукта (сахара). Показано, что задача оптимизации сводится к хорошо известной задаче о назначениях. Найден оптимальный план при малых коэффициентах деградации. Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы для разработки более общих математических моделей, описывающих процесс переработки скоропортящегося сырья при учете влияния ряда других факторов.

Abstract

This article is about the problems of mathematical modeling and optimization of the processing schedule of perishable raw materials, taking into account the time-varying level of its useful ingredient. The task is to find the optimal processing schedule that ensures the maximum yield of the final product (sugar). It is shown that the optimization problem reduces to a well-known assignment problem. The authors found the optimal plan for low degradation coefficients. The obtained results can be used as a basis for the development of more general mathematical models. These models describe the process of processing perishable raw materials, taking into account the influence of a number of other factors.

Ключевые слова: математическое моделирование, оптимальное расписание, задача о назначениях.

Keywords: mathematical modelling · optimal schedule · assignment problem.

Введение

При длительном хранении фрукты и овощи становятся менее качественными, то есть теряют свою производственную ценность [1], поэтому при переработке товара важную роль играет порядок переработки определенных партий сырья [2].

В данной статье описана математическая модель переработки скоропортящегося сырья, которая учитывает минимальное количество факторов, влияющих на конечный результат. Полученная задача является частным случаем классической задачи линейного программирования и, естественно, может быть решена с помощью симплекс-метода.

Более точно, эта задача является одним из вариантов хорошо известной «задачи о назначениях» [3, 4].

1. Математическая модель

Пусть имеется n партий сахарной свеклы. Количество (масса) M свеклы в каждой партии одинаково и обрабатывается в течение одного производственного цикла (например, одних суток). Без ограничения общности можно перейти к безразмерным переменным и считать, что $M = 1$. Соответственно, для обработки всего объема свеклы необходимо n периодов обработки, отдельные партии сырья должны храниться в течение определенного

количества периодов перед обработкой. Введем следующие обозначения: a_i – содержание сахара (процент содержания сахара) в i -м сорте свеклы, $i = \overline{1, n}$, b_{ij} – коэффициент снижения сахаристости i -го сорта свеклы в результате хранения в течение j -го периода времени, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, n-1}$, $0 < b_{ij} < 1$.

Содержание сахара в i -м сорте свеклы изменяется следующим образом: $a_i b_{i1}$ – после первого периода, $a_i b_{i1} b_{i2} \dots b_{ik-1}$ – к началу k -го периода обработки (если она не переработана до этого момента). Обозначим p_{ij} – содержание сахара в i -м сорте свеклы к началу j -го периода обработки, тогда $p_{i1} = a_i$, $p_{i2} = a_i b_{i1}$, $p_{in} = a_i b_{i1} b_{i2} \dots b_{in-1}$, $i = \overline{1, n}$. Таким образом, получена матрица P порядка $n \times n$ с элементами P_{ij} .

Выход готового продукта (сахара) на каждом этапе обработки при прочих равных условиях тем больше, чем больше содержание сахара в веществе, обрабатываемом на этом этапе [5].

Пусть $\sigma = \sigma(i)$ – некая перестановка натуральных чисел от 1 до n , соответствующая порядку переработки партии сырья. Тогда выход конечного продукта после завершения всех этапов будет пропорционален значению целевой функции, которую запишем в виде

$$S = \sum_{i=1}^n p_{\sigma(i)i} = \sum_{i=1}^n \left(a_{\sigma(i)} \prod_{j=1}^{i-1} b_{\sigma(i)j} \right) \quad (1)$$

(для $i = 1$ выражение $\prod_{j=1}^{i-1} b_{\sigma(i)j} = 1$).

Задача поиска оптимального графика обработки сводится к нахождению такой перестановки σ , для которой значение функции S будет максимальным. Принимая во внимание матрицу P , которая определена в (1), задача выбора оптимального графика обработки может быть переформулирована следующим образом: из каждой строки матрицы P выбрать ровно один элемент так, чтобы каждый столбец содержал только один из выбранных элементов, а сумма выбранных элементов была максимальной. Это и есть частный случай хорошо известной задачи о назначениях. Она является одной из фундаментальных проблем комбинаторной оптимизации. Для ее решения в 1955 году Гарольд Кун разработал алгоритм, названный "венгерским алгоритмом" [3], он имеет полиномиальную сложность $O(n^4)$. Венгерский алгоритм может найти

как максимальное, так и минимальное значение целевой функции, а также соответствующий им порядок строк матрицы, то есть оба экстремальных плана обработки партий сахарной свеклы.

Однако его применение возможно, только имея полную информацию о параметрах всех партий, то есть об их начальной сахаристости и о коэффициентах деградации каждой партии за все периоды времени, в том числе коэффициенты деградации, которые бы имели место, для уже переработанных к этому периоду партий.

Имеются несколько основополагающих частных случаев для которых оптимальный план переработки можно найти без применения венгерского алгоритма. Они разобраны, например, в предположении, что коэффициенты деградации зависят только от одной переменной i или j [6-8]. Причем, если коэффициенты деградации зависят только от номера партии (сорта, то есть от i), то предполагая, что период (этап) равен суткам, для построения оптимального плана рассматривались коэффициенты деградации близкие к 1. В настоящей статье рассматривается случай малых b_{ij} .

2. Коэффициенты деградации зависят только от номера партии.

Рассмотрим частный случай, когда коэффициенты деградации зависят только от номера партии (сорта) и не зависят от периода обработки (времени), то есть

$$b_{ij} = \tilde{b}_i, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, n-1}. \quad (2)$$

Кроме того, начальная сахаристость всех партий одинакова, то есть

$$a_i = a, \quad i = \overline{1, n}. \quad (3)$$

Пусть γ – оптимальный порядок, обеспечивающий максимальный выход продукта. Тогда целевая функция (1) с оптимальным порядком обработки имеет следующий вид

$$S^* = a \tilde{b}_{\gamma(1)}^0 + a \tilde{b}_{\gamma(2)}^1 + a \tilde{b}_{\gamma(3)}^2 + \dots + a \tilde{b}_{\gamma(n)}^{n-1}. \quad (4)$$

Оптимальный выход должен быть больше, чем соответствующий выход для любой другой последовательности переработки партий. Пусть поменили партии с коэффициентами $\gamma(k)$ и $\gamma(m)$, $k < m$.

Рассмотрим сначала случай $k = 1$, тогда имеют место неравенства

$$\begin{aligned} S^* - S_{\gamma(k) \leftrightarrow \gamma(m)} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow a(1 - \tilde{b}_{\gamma(1)}^{m-1}) &\geq a(1 - \tilde{b}_{\gamma(m)}^{m-1}) \Leftrightarrow \\ \tilde{b}_{\gamma(m)}^{m-1} &\geq \tilde{b}_{\gamma(1)}^{m-1} \Leftrightarrow \tilde{b}_{\gamma(m)} &\geq \tilde{b}_{\gamma(1)} \end{aligned}$$

для любых m , $m = \overline{2, n}$. Поэтому при любых ограничениях на коэффициенты деградации при условиях (2), (3) сначала в переработку идет партия с наихудшей деградацией, $\gamma(1) = 1$.

Рассмотрим случай $k \geq 2$, тогда

$$S^* - S_{\gamma(k) \leftrightarrow \gamma(m)} \geq 0 \Leftrightarrow a\tilde{b}_{\gamma(k)}^{k-1}(1 - \tilde{b}_{\gamma(k)}^{m-k}) \geq a\tilde{b}_{\gamma(m)}^{k-1}(1 - \tilde{b}_{\gamma(m)}^{m-k}) \Leftrightarrow f(\tilde{b}_{\gamma(k)}) \geq f(\tilde{b}_{\gamma(m)})$$

где $f(x) = x^{k-1} - x^{m-1}$. Ее производная имеет вид $f'(x) = (k-1)x^{k-2} - (m-1)x^{m-2}$.

Она равна нулю при $x^* = \left(\frac{k-1}{m-1}\right)^{\frac{1}{m-k}}$.

Согласно неравенству Бернулли

$$\left(\frac{n-2}{n-1}\right)^{m-k} = \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{m-k} \geq 1 - \frac{m-k}{n-1} = \frac{n-m+k-1}{n-1} \geq \frac{k-1}{m-1} = x^{*m-k}$$

Последнее неравенство верно, так как

$$\frac{n-m+k-1}{n-1} \geq \frac{k-1}{m-1} \Leftrightarrow (n-m)(m-k) \geq 0$$

Поэтому в данном случае $x^* \leq \frac{n-2}{n-1}$.

Нетрудно понять, что x^* – точка максимума функции $f(x)$, поэтому при $x \in [x^*, 1]$ функция $f(x)$ монотонно убывает следовательно

1. Если $f(\tilde{b}_{\gamma(k)}) \geq f(\tilde{b}_{\gamma(m)})$, при $\tilde{b}_{\gamma(k)}, \tilde{b}_{\gamma(m)} \geq x^*$ верно неравенство $\tilde{b}_{\gamma(k)} \leq \tilde{b}_{\gamma(m)}$.

2. Если $f(\tilde{b}_{\gamma(k)}) \geq f(\tilde{b}_{\gamma(m)})$, при $\tilde{b}_{\gamma(k)}, \tilde{b}_{\gamma(m)} \leq x^*$ верно неравенство $\tilde{b}_{\gamma(k)} \geq \tilde{b}_{\gamma(m)}$.

3. Случай, когда коэффициент деградации сырья $\tilde{b}_i \in \left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$.

Предположим теперь, что сырье действительно очень быстро портится или взят довольно-таки большой период.

Теорема. Пусть выполняются условия (2), (3) и для коэффициентов деградации справедливы неравенства $\frac{1}{2} \leq \tilde{b}_i \leq \frac{2}{3}$. Занумеруем партии в порядке возрастания \tilde{b}_i .

Тогда оптимальный порядок переработки партий будет следующим: сначала идет на переработку партия с

коэффициентом деградации \tilde{b}_1 , на третьем месте по порядку партия с коэффициентом \tilde{b}_n , начиная с шестого места по n -ое идут по невозрастанию партии, начиная с \tilde{b}_{n-4} до \tilde{b}_2 . На втором, четвертом и пятом периодах будут перерабатываться партии с коэффициентами деградации \tilde{b}_{n-3} , \tilde{b}_{n-2} и \tilde{b}_{n-1} . Ниже будет показано, как расставить их.

Доказательство. Без ограничения общности предположим, что все \tilde{b}_i различны. Пусть γ – оптимальная перестановка чисел от 1 до n . Доказано, $\gamma(1) = 1$. Из доказательства, приведенного выше, порядок в оптимальном плане зависит от положения точки x^* . При $m = k + 1$, $x^* = \frac{k-1}{k}$ и, не-

трудно видеть, что

$$x^* \leq \frac{1}{2} \text{ при } k = \overline{1, 2}, \quad x^* \geq \frac{2}{3} \text{ при } k = \overline{3, n-1}.$$

Поэтому верны неравенства

$$\tilde{b}_{\gamma(1)} \leq \tilde{b}_{\gamma(2)} \leq \tilde{b}_{\gamma(3)} \text{ и } \tilde{b}_{\gamma(3)} \geq \tilde{b}_{\gamma(4)} \geq \dots \geq \tilde{b}_{\gamma(n-1)} \geq \tilde{b}_{\gamma(n)}, \quad (5)$$

отсюда $\gamma(3) = n$. Выясним, какое \tilde{b}_i может стоять на втором месте.

Пусть $k = 2$, m – произвольное натуральное число большее 2. В данном случае максимум

$x^* = \left(\frac{1}{m-1}\right)^{\frac{1}{m-2}}$. Зададим при $z \geq 3$ функцию

$$g(z) = \left(\frac{1}{z-1}\right)^{\frac{1}{z-2}}, \text{ тогда } g(3) = \frac{1}{2}, \quad g(4) = \sqrt{\frac{1}{3}},$$

ее производная

$$g'(z) = \left(\frac{1}{z-1}\right)^{\frac{1}{z-2}} \frac{1}{(z-2)^2} \left(\ln(z-1) - \frac{z-2}{z-4}\right) > 0, \text{ при}$$

$z \geq 4$,

так как

$$\ln(z-1) \geq \ln(3) > 1 - \frac{1}{z-1} = \frac{z-2}{z-1} > 0. \text{ Это}$$

означает, что при $z \geq 4$ функция $g(z)$ возрастает. При $z \geq 4$,

$$x^* \geq g(6) = 0.2^{0.25} \approx 0.66874 > \frac{2}{3}, \text{ следова-$$

тельно

$$\tilde{b}_{\gamma(2)} \geq \tilde{b}_{\gamma(m)}, \quad m \geq 6. \quad (6)$$

Так как выполнены условия (5) и (6), то четыре члена $\tilde{b}_{\gamma(2)}$, $\tilde{b}_{\gamma(3)}$, $\tilde{b}_{\gamma(4)}$, $\tilde{b}_{\gamma(5)}$ больше, чем $\tilde{b}_{\gamma(6)}$, поэтому $\gamma(6) \leq n - 4$. Так как $(n - 2)$ числа (от 3 до n) идут по убыванию см. (5), чтобы это было возможно на 6 месте (на 4-том, если считать, начиная с 3-го) должно быть $\gamma(6) \geq n - 4$, $(\gamma(6) = n - 4)$ получается, если $\gamma(n) = 2$, $\gamma(n - 1) = 3$ и т.д.). Следовательно, $\gamma(6) = n - 4$. На втором месте оптимального плана могут стоять партии с коэффициентом деградации \tilde{b}_{n-3} , \tilde{b}_{n-2} , \tilde{b}_{n-1} , причем, так как $\tilde{b}_{\gamma(4)} \geq \tilde{b}_{\gamma(5)}$, их порядок может быть один из трех:

1. $\gamma(2) = n - 3$, $\gamma(4) = n - 1$, $\gamma(5) = n - 2$;
2. $\gamma(2) = n - 2$, $\gamma(4) = n - 1$, $\gamma(5) = n - 3$;
3. $\gamma(2) = n - 1$, $\gamma(4) = n - 2$, $\gamma(5) = n - 3$;

других вариантов нет. Для выбора оптимального варианта подсчитаем 3 варианта трех (2-го, 4-го и 5-го) слагаемых целевой функции без множителя a :

$$\begin{aligned} S_1 &= \tilde{b}_{n-3} + \tilde{b}_{n-1}^3 + \tilde{b}_{n-2}^4, \\ S_2 &= \tilde{b}_{n-2} + \tilde{b}_{n-1}^3 + \tilde{b}_{n-3}^4, \\ S_3 &= \tilde{b}_{n-1} + \tilde{b}_{n-2}^3 + \tilde{b}_{n-3}^4, \end{aligned}$$

соответственно. В итоге, какое S_j больше, тот вариант расстановки трех оставшихся партий и оптимальный. Вывод: оптимальный порядок партий $\tilde{b}_1, \tilde{b}_{\gamma(2)}, \tilde{b}_n, \tilde{b}_{\gamma(4)}, \tilde{b}_{\gamma(5)}, \tilde{b}_{n-4}, \tilde{b}_{n-5}, \dots, \tilde{b}_2$, на втором, четвертом и пятом местах стоят \tilde{b}_{n-3} , \tilde{b}_{n-2} и \tilde{b}_{n-1} согласно порядку того варианта, у которого S_j максимально. Доказательство закончено.

Общий вывод. Если коэффициенты деградации партий сырья “не близки” к единице, то сначала (кроме первой партии) необходимо использовать партии с большими \tilde{b}_i в некотором порядке, а потом, с некоторого места расставить партии по убыванию.

Благодарности. Работа выполнена по договору № ССЗ-1771 от 22.04.2021г. на выполнение НИОКТР на тему: «Создание высокотехнологичного производства сахара на базе АО «Сергачский сахарный завод», в рамках реализации Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на развитие кооперации российской образовательной организации высшего образования и организации реального сектора экономики в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства № 075-11-2021-038 от 24.06.2021г. (ИГК 000000S407521QLA0002).

Список литературы

1. Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2010.
2. Jiao Z. An integrated statistical and optimization approach to increasing sugar production within a mill region // Computers and Electronics in Agriculture. 2005. 48. PP. 170 – 181.
3. Банди Б. Основы линейного программирования М.: Радио и связь, 1989. – 176 с.
4. Rainer B. Assignment problems. Society for Industrial and Applied Mathematics. USA, Philadelphia. 2009.
5. Кухар В.Н. и др. Методы оценки технологических качеств сахарной свёклы с использованием показателей содержания калия, натрия и α -аминного азота, определённых в свёкле и продуктах её переработки // Сахар. 2019. № 1. – С. 18–36.
6. Баландин Д.В. и др. Оптимальный график переработки сахарной свеклы в условиях неопределённости // «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики». Сборник трудов Международной научной конференции. Воронеж, 13-15 декабря 2021. г. Воронеж, 2022. – С. 328–334.
7. Баландин Д.В. и др. Стратегия переработки партий сахарной свеклы при близких параметрах ее увядания. Второй всероссийский научно-практический семинар «Математическое и компьютерное моделирование и бизнес-анализ в условиях цифровизации экономики». Нижний Новгород, 22 апреля 2022 г. Сборник трудов. Нижний Новгород: ННГУ. 2022. – С. 10–18.
8. Баландин Д.В. и др. Лабораторная работа: «Построение оптимальной стратегии переработки скоропортящейся сельхозпродукции» В сборнике: Цифровые технологии и информационная безопасность бизнес-процессов. Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции с международным участием. Редколлегия: А.О. Грудзинский [и др.]. Нижний Новгород, 2022. – С. 99–104.